

ARQUITETURA MONOLÍTICA E DE MICROSERVIÇOS: ANÁLISE COMPARATIVA

Elísio Ricardo Canuto da Silva, Fatec-ZL, elisiorcsilva@hotmail.com

Fábio Fernandes da Silva, Fatec-ZL, fabiofsilva92@gmail.com

Edson Saraiva de Almeida, Fatec-ZL, edson.saraiva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A arquitetura de microsserviços tem chamado à atenção de organizações de desenvolvimento de software e da comunidade acadêmica buscando compreender os benefícios no uso desta arquitetura e principalmente as vantagens em relação ao uso de uma arquitetura monolítica. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise comparativa entre o desenvolvimento de uma aplicação para o comércio eletrônico de livros, utilizando uma arquitetura monolítica e orientada a serviços. O estudo pode auxiliar a tomada de decisão por uma organização sobre a arquitetura a ser adotada em um projeto, ou apoiar profissionais da área de desenvolvimento de software e estudantes a obterem um melhor entendimento da aplicabilidade das arquiteturas apresentadas. As análises realizadas foram qualitativas que se constituem em explorar aspectos positivos e negativos relacionados à manutenção, acoplamento, desenvolvimento, resiliência, escalabilidade, tolerância a falhas, padrões de projeto, desempenho e documentação, também foram feitas comparações quantitativas de complexidade de código, performance e tempo de deploy. Os resultados obtidos indicam pontos positivos e negativos em cada arquitetura.

Palavras-chave. *Microsserviços, Monolítico, Framework Spring Boot, Java, Arquitetura de Software.*

ABSTRACT. The microservices architecture has drawn the attention of software development organizations and the academic community seeking to understand the benefits of using this architecture and especially the advantages in relation to the use of a monolithic architecture. This work aims to present a comparative analysis between the development of an application for e-commerce of books, using a monolithic and service-oriented architecture. The study can help an organization's decision making about the architecture to be adopted in a project, or support software development professionals and students to obtain a better understanding of the applicability of the presented architectures. The analyzes carried out were qualitative, which consisted in exploring positive and negative aspects related to maintenance, coupling, development, resilience, scalability, fault tolerance, design standards, performance and documentation, quantitative comparisons of code complexity, performance and deployment time. The results obtained indicate positive and negative points in each architecture.

Keywords. *Microservices, Monolithic, Spring Boot Framework, Java, Software Architecture.*

1. INTRODUÇÃO

Para se tornarem competitivas é essencial que as organizações que atuam na indústria de software melhorem a eficácia dos seus processos de desenvolvimento visando à oferta de produtos e serviços de software conforme padrões internacionais de qualidade. A arquitetura de software de um sistema descreve a forma como o código está organizado, incluindo aspectos do comportamento dessa estrutura e quais componentes são responsáveis por realizar um conjunto específico de funções. A escolha de uma arquitetura tem grande impacto principalmente no sucesso de longo prazo do projeto e influencia aspectos como a desempenho, qualidade, facilidade de manutenção e escalabilidade.

Hoje, existem diversos princípios e padrões que são utilizados nos sistemas e normalmente os projetos desenvolvidos não se limitam a um único estilo arquitetural. Em vez disso, são uma combinação de padrões que, juntos, formam o sistema completo. Existem diversos estilos arquiteturais para o desenvolvimento de software sendo utilizados no mercado, cada arquitetura tem o seu propósito e

atende a necessidades específicas. Considerando as opções disponíveis, a equipe deve decidir qual a melhor opção de acordo com suas necessidades de negócio.

Nos últimos anos, o processo de desenvolvimento de software tem testemunhado uma rápida mudança na arquitetura de software motivado em parte pelos desafios de escalabilidade, falta de eficiência e dificuldades em se adotar novas tecnologias quando sistemas complexos são desenvolvidos e implantados como uma aplicação monolítica.

Recentemente a arquitetura de microsserviços têm se tornado popular entre as organizações de desenvolvimento de software. Este modelo arquitetural não é novo, porém vem ganhando cada vez mais espaço no cenário atual com a finalidade de otimizar aspectos de escalabilidade, implantação (deploy) e gestão de equipes de desenvolvimento. Esta abordagem arquitetural possui benefícios significativos, possibilita um desenvolvimento mais ágil, permite a utilização de múltiplas linguagens simultâneas na mesma aplicação, e conseqüentemente é mais adaptada para o novo cenário constituído por aplicações em nuvem cada vez mais complexas que necessitam de atualizações constantes, alta disponibilidade e desempenho.

A arquitetura de software é um dos aspectos que exige maior atenção da equipe no processo de desenvolvimento de um projeto dado que uma arquitetura bem-organizada proporciona ganhos significativos no processo de construção de um software, portanto o estudo comparativo aqui proposto pode apoiar a tomada de decisão entre os modelos arquiteturais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ao iniciar a construção de um novo software ou a atualização de um já existente é necessário fazer um estudo de quais estilos de arquitetura se adaptam melhor para esta necessidade. Segundo Fowler (2006) “Arquitetura se resume a coisas importantes”, ou seja, pontos importantes para o projeto do software são levantados considerando qual o objetivo central que esta aplicação vem solucionar, limitações de orçamento, quais tecnologias serão utilizadas, futuras manutenções e quanto tempo será necessário para a construção.

A arquitetura de software possui um conjunto de aspectos que podem auxiliar o processo de desenvolvimento, cada modelo considera um conjunto de regras ligeiramente diferentes, portanto fornecem soluções diferentes e têm conseqüências diferentes, ou seja, não existe um padrão que seja bom em todos os casos, conseqüentemente estilos arquiteturais tem um grande impacto na qualidade do produto de software e devem ser estudados e definidos no início de um projeto de acordo com as necessidades do cenário do software a ser desenvolvido.

Newman (2015) fala que "a função de um arquiteto é disponibilizar um sistema que funcione hoje e que servirá como base para futuras modificações”, ou seja, o time de desenvolvimento deve buscar uma solução que atenda não apenas as necessidades atuais, mas deve pensar no futuro do projeto.

2.1 ENGENHARIA DE SERVIÇOS

De acordo com Sommerville (2011), a arquitetura orientada a serviços (SOA - Service-Oriented Architectures) é uma maneira de desenvolver sistemas distribuídos onde os componentes do sistema são serviços autônomos, operando em computadores geograficamente distribuídos, ou seja, o essencial de um serviço é que a sua distribuição seja independente da aplicação que o usa. O desenvolvimento de software utilizando serviços permite a composição de serviços para criar novos

serviços. A identificação de quais funcionalidades serão candidatas a serem desenvolvidas como serviço não é simples. Erl (2007) classifica os serviços de três maneiras:

1. Serviços utilitários: onde é fornecida uma funcionalidade para uso geral que podem ser utilizados por diferentes processos de negócio.
2. Serviços de negócio: são associados a uma função específica de negócio, orientados a entidade: cadastro, consulta, atualização e exclusão.
3. Serviços de coordenação (workflow): coordenam a execução de outros serviços.

2.2 ARQUITETURA DE MICROSERVIÇOS

Fowler (2017) define microsserviço como um conceito básico e simples, “uma aplicação pequena com a responsabilidade de executar uma única tarefa e fazer isso com eficiência”. Porém no estilo arquitetural de microsserviços, este serviço não existe sozinho, ele faz parte de um sistema maior com muitos outros pequenos serviços, todos trabalhando como se fossem apenas um.

De acordo com Zhamak (2018) define microsserviços como “um ecossistema baseado em serviços, cada um encapsulando uma capacidade de negócios”, onde capacidade de negócios caracteriza o que uma organização faz em um domínio específico para realizar seus objetivos e responsabilidades. A Figura 1 apresenta este ecossistema e suas principais características.

Figura 1 – Ecossistema de Microsserviços
Ecossistema de Microsserviços

Fonte: martinFowler.com

A arquitetura de microsserviços é um padrão relativamente novo, de acordo com Fowler e Lewis (2014) ela foi primariamente discutida em maio de 2011, dentro de um workshop para arquitetos de software. Embora seja uma abordagem nova em relação à monolítica, ela vem ganhando muita atenção, Tripoli (2017) apresenta alguns exemplos de empresas que passaram a utilizar essa arquitetura: Amazon, Spotify e Netflix, entre outras.

Diferente do monolítico onde sua estrutura é definida em um único módulo o software construído no modelo de microsserviços é um sistema fragmentado, que possui alta coesão e baixo acoplamento

(Figura 2). Fowler (2017) destaca que um ecossistema de microsserviços bem-sucedido necessita de uma infraestrutura sofisticada e estável.

Fonte: Fowler (2017, p.33)

Segundo Moreira e Beder (2015), um sistema desenvolvido por diversos serviços colaborativos, faz com que seja possível que eles sejam escritos em diferentes linguagens de programação. Dessa maneira, pode-se escolher a linguagem/ferramenta que mais se adapta para a execução de determinadas tarefas, ou até mesmo qual melhor banco de dados para armazenar as informações.

Assim como qualquer arquitetura de software, os microsserviços também possuem suas desvantagens, segundo Moreira e Beder (2015), às desvantagens podem ser descritas como: chamadas remotas de outros serviços na rede, gerenciamento de diferentes bancos de dados e complexidade de desenvolvimento. De acordo com Newman (2015) serviços extremamente pequenos tornam-se mais independentes, porém a complexidade de desenvolvimento e deploy aumentam consideravelmente.

As chamadas remotas é um quesito relevante que deve ser levado em conta, a comunicação entre os microsserviços muitas vezes se dá por necessário e, portanto, podem se tornar mais custosas do que uma simples chamada entre classes internas. Por isso é essencial um bom planejamento sobre o escopo do negócio. Se forem pequenos demais a comunicação via rede pode se tornar uma dificuldade devido as latências, o ideal é que um microsserviço seja pequeno o bastante para executar sua função, sem a necessidade de realizar processamentos adicionais que não fazem parte de seu propósito e consequentemente diminui-se sua coesão.

De acordo com Moreira e Beder (2015), a maioria das reclamações relacionadas à arquitetura de microsserviços relaciona-se ao aumento do grau de complexidade de desenvolvimento. Em um sistema de software pode-se trabalhar com diversas aplicações diferentes se comunicando entre si, que foram construídas por equipes distintas, porém para que isso ocorra todos devem seguir o mesmo padrão de projeto. Em um projeto desenvolvido seguindo uma abordagem orientada a serviços, podem-se ter centenas de serviços, interagindo uns com os outros, criados por várias empresas, onde nenhum deles deve afetar a integridade do sistema ou dos produtos. Para administrar a complexidade, as equipes de desenvolvimento devem seguir algumas diretrizes com o objetivo de padronizar o processo de desenvolvimento.

Fowler (2017) descreve um conjunto de princípios que devem ser seguidos para que um microsserviço esteja disponível para ser instalado em produção são eles:

- Estabilidade - uma medida da capacidade de um software se manter funcionando de forma adequada mesmo após sofrer alterações.
- Confiabilidade - conjunto de características que indicam o seu comportamento em situações adversas.
- Escalabilidade - capacidade de crescer para adicionar novas funcionalidades ou para atender a um número cada vez maior de usuários ou de processar um número cada vez maior de operações sem degradar o desempenho do sistema.
- Tolerância a falhas - capacidade do sistema de continuar a funcionar apesar de falhas no software. Isso significa que o sistema deve ser capaz de detectar e recuperar-se de erros no software, sem afetar o funcionamento do sistema.
- Prontidão para catástrofes - estar pronto para lidar com uma grande variedade de problemas, incluindo problemas de segurança, problemas de desempenho e problemas de capacidade;
- Desempenho - medida de seu comportamento, em relação ao seu objetivo ou função, em termos de tempo, uso de recursos, precisão e estabilidade.
- Monitoramento - capacidade de identificar e registrar os eventos que ocorrem durante a execução do software;
- Documentação – conjunto de documentos que descrevem o funcionamento do software e os seus componentes

Cada um desses princípios separadamente não garante a disponibilidade desejada, mas a união deles é o que irá trazer a confiança e disponibilidade dos serviços em um projeto.

Uma arquitetura monolítica ou orientada a serviços pode implementar esse conjunto de princípios de desenvolvimento de software, porém uma das arquiteturas sempre terá maiores vantagens em alguns aspectos em comparação com a outra.

2.3 ARQUITETURA MONOLÍTICA

A arquitetura monolítica é um estilo arquitetural muito popular e bastante utilizado em organizações de desenvolvimento de software em vários domínios. Segundo Fowler (2017) “Na arquitetura monolítica o software é construído em um único módulo (Figura 3) integrando, interface com o usuário, regras de negócio, persistência de dados, comunicações com outros sistemas, entre outras funções”.

Figura 3 – Arquitetura Monolítica

Fonte: FOWLER (2017)

Uma aplicação monolítica atende aos requisitos de um sistema, entretanto suas possíveis desvantagens devem ser consideradas no início do projeto, sendo elas: aumento da dificuldade de manutenção à medida que o projeto vai crescendo, pouca flexibilidade com diferentes tecnologias e a necessidade de um deploy de todo o projeto a cada alteração, são fatores negativos e decisivos na estruturação do projeto. Segundo Fowler e Lewis (2014), “aplicações monolíticas podem ser bem-sucedidas”, mas o procedimento de republicação ou escalonamento pode ser enganador. Fowler e Lewis (2014) também explicam o motivo pelo qual não indicam esta arquitetura: “Qualquer alteração no sistema consiste em publicar uma nova versão da aplicação server-side.”

Fowler (2015) destaca que, aplicações monolíticas normalmente se prendem a tecnologia selecionada no início do desenvolvimento, em determinadas situações fica limitada até mesmo à versão desta tecnologia, correndo um grande risco desta aplicação ficar desatualizada em razão da forte dependência de módulos e bibliotecas terceiras.

Entretanto, muitos startups utilizam a arquitetura monolítica, por ser relativamente mais simples o desenvolvimento e o deploy ser apenas uma grande base de códigos com toda a regra de negócio que será configurado no mesmo ambiente. Para companhias em estágio inicial, um sistema monolítico bem desenhado pode ser um bom ponto de partida, uma estrutura bem definida pode permitir que as empresas mudem para microsserviços quando for realmente necessário.

2.4 MÉTRICAS DE PRODUTO DE SOFTWARE

Métricas do projeto arquitetural focalizam as características arquitetônicas do software, com ênfase na estrutura e na efetividade dos módulos ou componentes dentro da arquitetura (PRESSMAN, 2006).

A complexidade ciclomática (McCABE, 1976) é uma métrica bem conhecida como um indicador da complexidade do código fonte. Quanto maior for o valor encontrado, maior será a dificuldade de compreender o código, de modificar e conseqüentemente de testar. Algumas diretrizes estabelecidas em publicações acadêmicas sugerem faixas de medidas para estabelecer o nível de complexidade e segundo a PMD (2011) é considerado, entre 1-4 baixa complexidade, entre 5-7 complexidade moderada, entre 8-10 complexidade alta e maior que 11+ complexidade muito alta.

A complexidade ciclomática é calculada pelo grau de acoplamento dos programas através do número de caminhos possíveis a partir de um determinado ponto.

Uma das preocupações no desenvolvimento de software é sua responsividade, portanto a preocupação

com o desempenho é um fator importante e que deve ser considerado na concepção de um projeto. Testes de desempenho devem ser planejados para avaliar o tempo de resposta das aplicações e se existe um impacto muito grande na escolha entre uma arquitetura orientada a serviços e monolítica. O tempo de resposta de uma aplicação se dá pela soma do tempo de processamento + latência. O termo latência indica um atraso no processamento da resposta, no contexto da aplicação desenvolvida pode estar relacionado ao tempo de espera do servidor para lidar com uma requisição, ou o tempo de espera do cliente para receber uma resposta. Já o tempo de processamento se define como sendo o tempo a partir do momento em que o servidor recebe o último byte da requisição até o momento em que ele envia o último byte da resposta (figura 4).

Figura 4 – Exemplo Tempo de Resposta

Fonte: Imagem do próprio autor

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para criação do projeto experimental foi adotado uma pilha de tecnologias emergentes que estão sendo amplamente utilizadas no desenvolvimento de aplicações web e que podem ser aplicadas em ambas as arquiteturas com a finalidade de estabelecer a comparação.

O processo de negócio permite a venda de um livro em diversas moedas, e de acordo com o tipo da moeda que o cliente selecionar, é feita a comunicação entre os serviços do programa gerando a conversão da moeda e retornando o valor correspondente. A requisição se comunica com o banco de dados para obter o valor de conversão e o valor convertido para o livro selecionado. A estrutura do projeto, desenvolvido seguindo uma abordagem orientada a serviços, foi implementada considerando quatro microsserviços: Book-CRUD, Cambio-CRUD, Book-Service, Cambio-Service (Figura 5).

Figura 5 – Estrutura do projeto em microsserviços

Fonte: Imagem do próprio autor

A arquitetura do projeto monolítico implementa as quatro funções em um único módulo (Figura 6), e a comunicação entre as funções é realizada através da importação dos pacotes.

Figura 6 – Estrutura do projeto em monolítico

Fonte: Imagem do próprio autor

Para análise qualitativa foram adaptados um conjunto de atributos propostos por Fowler (2018). Para estabelecer o critério de maneira a permitir uma comparação entre os modelos foram definidos os seguintes parâmetros:

- Manutenção – dificuldade alta, média ou baixa.
- Acoplamento – alto, médio ou baixo.
- Desenvolvimento – dificuldade alta, média ou baixa.
- Resiliência – alta, média ou baixa.
- Escalabilidade – alta, média ou baixa.
- Tolerância a falhas – alto, médio ou baixo
- Padrões de projeto - dificuldade alta, média ou baixa.
- Desempenho – alto, médio ou baixo.
- Documentação – dificuldade alta, média ou baixa.

Para o cálculo de complexidade ciclomática (CC) foi utilizado o plug-in metric reload (JET BRAINS, 2022), que se encontra no marketplace na IDE IntelliJ, este nos traz valores de diversas granularidades, onde o mais detalhado seria a complexidade de cada método do projeto e o mais abrangente que seria do projeto inteiro, neste projeto foi utilizado a opção de calcular a complexidade ciclomática por pacotes, onde é disponibilizado a informação de complexidade de cada pacote contido no software, além das médias.

Um conjunto de casos de testes de desempenho foi gerado para permitir executar testes comparativos. Para realizar os testes de performance foram utilizados, o ambiente de nuvem computacional Amazon AWS com máquinas virtuais EC2, cada uma rodando apenas um microsserviço ou a aplicação monolítica. Cada instância foi iniciada com o sistema operacional Ubuntu Server 20.04 LTS e suas configurações de hardware possuem 1 núcleo de processamento (1 vCPUs) e 1Gb de memória RAM, além de ter 8Gb de armazenamento interno. Os testes foram realizados para avaliar o tempo de resposta de diversas chamadas à aplicação desenvolvidas nas duas arquiteturas.

Para possibilitar os testes foi estruturado um esquema de chamadas através do serviço de mensageria Kafka, onde cada arquitetura possui seus respectivos consumidores de mensagens e realizam as chamadas aos devidos serviços de acordo com as informações especificadas nas mensagens. Para ilustrar a estrutura desenvolvida podemos observar o esquema da Figura 7.

Figura 7 - Esquema de requisições

Fonte: Imagem do próprio autor.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise qualitativa permitiu avaliar uma série de características que foram evidenciadas no experimento. A Tabela 01 apresenta os resultados desta análise e compara alguns aspectos comuns entre ambas as arquiteturas.

Tabela 01 - Comparação Qualitativa.

Características	Microserviços	Monolítico
Manutenção	Dificuldade baixa - considerando o estudo de caso, quando houve a necessidade de modificações as classes e métodos impactados eram rapidamente identificados para efetuar a alteração.	Dificuldade média - a dificuldade foi ligeiramente maior, pois foi necessário procurar por mais classes e métodos onde seria feito a correção.
Acoplamento	Baixo - não foi encontrado dificuldades em criar novos serviços, pois cada um tinha o seu foco, portanto, poucas dependências.	Alto - devido a estar tudo no mesmo projeto, para alterar ou criar um novo serviço foi necessário estudar o impacto no projeto.
Desenvolvimento	Dificuldade alta, - pela necessidade de integrar todos os serviços, foi necessário um maior nível de conhecimento técnico para conseguir fazer a integração de todos os serviços.	Dificuldade baixa - já que a instância de classe já resolve a comunicação entre os serviços o desenvolvimento fluiu de maneira muito mais simples e rápida.
Resiliência	Alta - apenas as aplicações do serviço que apresentar falha será impactada, foram realizados testes derrubando um serviço sem impactar o pleno funcionamento dos outros.	Baixa - pois uma falha poderá parar toda a aplicação.
Escalabilidade	Alta - No quesito disponibilidade foi possível aumentar o número de instâncias (inclusão de mais servidores) apenas das aplicações mais requisitadas, foi realizado testes subindo várias instâncias de um mesmo serviço dividir as entre elas.	Baixa - No quesito disponibilidade, como a arquitetura é um bloco com todos os serviços em uma única aplicação, novas instâncias significam que todos os serviços serão instalados e não apenas os mais requisitados.

Tolerância a Falha	Média – Neste projeto a comunicação é feita de requisições entre diversos serviços, alguns dos serviços constituídos neste padrão de projeto se demonstrou suscetível a falhas de rede, porém sua tolerância é alta, pois caso algum dos serviços apresente falhas, outros serviços independentes podem continuar operando normalmente.	Baixa - A maior parte das chamadas é interna, diminuindo as chances de erros de requisições, porém falhas podem resultar na parada de todo o software.
Padrões de Projeto	Dificuldade baixa – Neste projeto não houve dificuldade de implementar o mesmo padrão de projeto em todos os serviços, já que a mesma equipe construiu todos eles, porém em uma situação real este cenário pode mudar, já que diferentes empresas possuem seus padrões internos, ou devem seguir o padrão exigido pelo contratante.	Dificuldade baixa - Já que uma única equipe construiu o projeto, foi fácil manter o mesmo padrão em todo o projeto. Em situações reais, pode continuar assim, se a mesma empresa prosseguir fazendo as manutenções e inserindo novas funções, fica mais fácil manter o mesmo padrão de projeto.
Desempenho	Médio - Se comparado ao monolítico, já que a maioria das requisições são externas, os resultados quantitativos abaixo confirmam.	Alto - como as requisições são internas trazendo uma resposta mais rápida, os testes também confirmam esta afirmação.
Documentação	Dificuldade baixa - pelo fato do projeto ter poucas classes e métodos e ser dividido entre os serviços, o processo de documentação é agilizado e organizado.	Dificuldade baixa - Devido ao escopo pequeno do projeto, utilizando a biblioteca swagger foi fácil gerar a documentação, porém em casos reais, à medida que o software cresce fica mais difícil de atualizar ou fazer a leitura.

Fonte: Tabela do próprio autor.

A avaliação quantitativa avaliou a complexidade ciclomática por função (Tabela 2) que permite comparar a variação da complexidade de uma aplicação seguindo o paradigma de desenvolvimento orientado a serviços com o paradigma monolítico. Esta tabela traz a quantidade de pacotes, a média de complexidade distribuída pelos pacotes e classes, a complexidade ciclomática (CC) total do pacote e a média do valor total para cada pacote.

A média da CC se dá pela divisão da complexidade de um determinado pacote pela quantidade de métodos existentes. A média total da CC se dá pela divisão da soma total da complexidade de um determinado software ou serviço pela quantidade de pacotes existentes. E a métrica total da CC é a soma total da complexidade existente no software ou serviço.

Tabela 02 - Complexidade Ciclomática - Metric reload

Aplicação	Qtd de pacotes	Média CC	Média Total CC	Total CC
Cambio CRUD	8	1,05	7,62	61
Cambio Service	4	1,06	4,50	18
Book CRUD	8	1,22	8,25	66
Book Service	5	1,29	9	45
Aplicação Monolítica	7	1,42	23	161

Fonte: Tabela do próprio autor.

Após a coleta desses dados foi iniciado o teste de deploy que permite verificar o tempo de implantação ao subir uma nova aplicação ou após novas alterações no sistema.

A automação do deploy foi realizada utilizando a ferramenta Jenkins, onde foi configurado o software para que toda vez que uma alteração seja feita e atualizada no github, automaticamente é iniciado as pipelines. A tabela 03 abaixo apresenta o tempo de execução de uma pipeline para cada um dos serviços.

Tabela 03 - Jenkins

Aplicação	Tempo
Cambio CRUD	28 segundos
Cambio Service	55 segundos
Book CRUD	45 segundos
Book Service	1 minuto e 5 segundos
Aplicação Monolítica	52 segundos

Fonte: Tabela do próprio autor.

Os testes de desempenho, foram realizados de forma progressiva, começando com poucas requisições aumentando a quantidade de requisições, para verificar se haveria diferenças significativas na comparação dos resultados. Foram obtidas as médias das requisições para cada tipo de chamada e quanto maior a barra representada no gráfico da respectiva arquitetura, menor o desempenho no tempo de resposta das requisições. Os testes foram iniciados solicitando 10 requisições para cada um dos endpoints dos diversos tipos, as medias estão representadas em ms(milisseculos) na Figura 8:

Figura 8 – Testes de 10 requisições, tempo médio de processamento.

Fonte: Imagem do próprio autor.

Pode-se observar na Figura 8, que os tempos de processamento das requisições em operações do tipo PUT foram as mais demoradas, e os microserviços se mantiveram com maior demora no processamento em todas as ocasiões. Isso é previsto, visto que a aplicação monolítica possui todos os serviços e classes necessárias para o processamento em seu próprio pacote, diferentemente dos microserviços. Em seguida foram realizadas 100 requisições para avaliar se haveria mudanças significativas no tempo de resposta (Figura 9).

Figura 9 – Testes de 100 requisições, tempo médio de processamento.

Fonte: Imagem do próprio autor.

Podemos observar na Figura 9 que as operações de POST e PUT quase se igualaram, tanto no microserviços quanto no monolítico, porém continuamos a observar discrepância entre as duas arquiteturas, um resultado já esperado considerando a análise da Figura 8.

Para complementar a avaliação foram configurados testes para 1.000 requisições e posteriormente 10.000 requisições para simular um cenário de alta demanda nas aplicações (Tabelas 4 e 5 respectivamente).

Tabela 04 - Médias de tempo de resposta na Arquitetura Monolítica

Requisições	GET	POST	PUT	DELETE
10	90,5 ms	136 ms	139 ms	102,5 ms
100	758,25 ms	1179 ms	1271,5 ms	1052,5 ms
1.000	5021,75 ms	10531,5 ms	12741,5 ms	10762 ms
10.000	45883 ms	97362 ms	129803 ms	93380 ms

Fonte: Tabela do próprio autor.

Tabela 05 - Médias de tempo de resposta na Arquitetura de Microsserviços

Requisições	GET	POST	PUT	DELETE
10	163,25 ms	164 ms	179,5 ms	138,5 ms
100	1122,25 ms	1621 ms	1693 ms	1353,5 ms
1.000	8520,5 ms	14181 ms	16582,5 ms	13480 ms
10.000	68929,5 ms	120169 ms	155326,5 ms	116018 ms

Fonte: Tabela do próprio autor.

Após os testes de alta demanda de requisições podemos verificar que a diferença no tempo de resposta pode se tornar considerável, na operação GET por exemplo, o sistema desenvolvido em microsserviços demorou 69 segundos para responder às 10.000 requisições, enquanto o monolítico apenas 46 segundos, ou seja, 33% menos tempo para processar os mesmos tipos de operações. Apesar do tempo de resposta ser menor, devemos considerar outros fatores como, por exemplo, a disponibilidade, caso algo acontecesse e tornasse o sistema inoperante durante as operações GET dos dois sistemas, no monolítico todo o sistema se tornaria inoperante, enquanto os microsserviços conseguiria responder a alguma outra operação sem nenhum problema.

5. CONCLUSÃO

Foi possível observar na experimentação proposta, a importância da análise de arquitetura antes do início de um projeto. O estudo de caso apresentado pode auxiliar uma organização de desenvolvimento de software ou estudantes a avaliar os benefícios e as dificuldades durante a implementação das arquiteturas de software apresentadas neste trabalho.

A fase de análise dos indicadores de comparação entre as duas aplicações permitiu observar pontos diversos entre os estilos arquiteturais. No início deste projeto a hipótese inicial seria que a arquitetura orientada a serviços, construída utilizando uma arquitetura mais moderna, apresentaria mais benefícios em todos os aspectos. Porém através da análise comparativa das duas arquiteturas, foi possível evidenciar que há aspectos positivos e negativos. Nestes casos a seleção de um estilo arquitetural depende do escopo e objetivo do projeto de software.

Analisando os tempos de deploy, foi possível verificar que não houve uma diferença considerável entre as aplicações, já que ambas têm um escopo reduzido, porém, caso o sistema escale de forma considerável a aplicação monolítica levará cada vez mais tempo, pois a cada mínima modificação, a aplicação inteira e todas as bibliotecas necessárias irão constar no deploy, em comparação com os microsserviços que tem como princípio manter sempre um escopo menor de cada funcionalidade. Caso haja alguma modificação apenas o serviço em específico que foi alterado deverá ser instalado no ambiente, logo a manutenibilidade de um software construído nesta arquitetura possui uma considerável vantagem sobre a arquitetura monolítica.

Quanto à complexidade ciclomática, foi possível observar que o sistema monolítico tende a possuir uma maior complexidade, pois todos os serviços se encontram em um mesmo pacote, logo todos os caminhos de execução de alguma maneira atendem as regras de negócio. Na arquitetura de microsserviços essa complexidade é distribuída em cada serviço. Podemos concluir que devido ao software orientado serviços ter uma complexidade relativa ao microserviço, a curva de aprendizagem para um novo colaborador pode ser diminuída e possibilitar a atuação no processo de desenvolvimento de forma muito mais rápida sem a necessidade de conhecer todas as regras do negócio como um todo.

Após a realização dos testes de desempenho, foi possível verificar que a arquitetura monolítica tem vantagem nas requisições propostas neste estudo. Em uma alta demanda o sistema monolítico apresentou uma vantagem considerável no tempo de resposta, podendo este ser um fator importante na decisão para a construção de um sistema que necessita de alto desempenho.

Após todos os testes e análises, podemos concluir que, onde necessitam de um produto escalável, de alta produtividade e manutenção facilitada, a arquitetura de microsserviços apresenta resultados superiores ao da arquitetura monolítica, que por outro lado apresenta um bom desempenho e apresenta um baixo nível de complexidade para implementação, podendo ser recomendada para um projeto de escopo pequeno e bem definido.

Portanto, uma estratégia de análise arquitetural é relevante para auxiliar o processo de decisão, na escolha de um estilo arquitetural em organizações de desenvolvimento de software.

AGRADECIMENTOS

Ao professor Edson Saraiva da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, por ter sido nosso orientador e ter desempenhado tal função com dedicação e amizade, acreditamos ter sido a melhor escolha que fizemos como orientador.

Todos os colegas com quem convivemos ao longo desses anos de curso, que nos incentivaram e tiveram impacto na nossa formação acadêmica.

À instituição de Fatec Zona Leste, por nos proporcionar aprendizados essenciais para o nosso processo de formação e desenvolvimento profissional, intelectual e social, pela dedicação e responsabilidade objetiva em formar profissionais responsáveis, prontos para o mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS

BOEHM, B.; TURNER, R. Balancing Agility and Discipline: A Guide for the Perplexed. Boston: Addison-Wesley, 2003.

ERL, Thomas. SOA principles of service design. Prentice Hall PTR, 2007.

FOWLER, Martin. Padrões de arquitetura de aplicações corporativas. Porto Alegre: Bookman, 2006. 493 p.

FOWLER, Susan J.. Microsserviços prontos para a produção. EUA: O'Reilly, 2017.

FOWLER, Martin; LEWIS, James Microservices a definition of this new architectural term. [S.L], jun. 2014. Disponível em: <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>. Acesso em: 18 abr. 2022.

FOWLER, Martin. martimFowler.com. Microservice Trade-Offs. [S.l.]. martimFowler.com, 2015. Disponível em: <https://martinfowler.com/articles/microservice-trade-offs.html>. Acesso em: 6 jun. 2022.

JET BRAINS Marketplace. Explore Plugins for JetBrains Products. São Paulo: JET BRAINS, 2022. Disponível em: <https://plugins.jetbrains.com/plugin/93-metricsreloaded>. Acesso em: 6 nov. 2022.

McCabe, Thomas J. (1976). A Complexity Measure. Department of Defense, National Security Agency – EUA.

MOREIRA, Pedro Felipe Marques; BEDER, Delano Medeiros. Desenvolvimento de Aplicações e Micro Serviços: Um estudo de caso. ©Tecnologias, Infraestrutura e Software, [s. l.], 2015.

NEWMAN, S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.

PMD. SourceForge. Complexidade ciclomática. [S.l.]. PMD, 2011. Disponível em: <https://pmd.sourceforge.io/pmd-4.3.0/rules/codesize.html>. Acesso em: 7 set. 2022.

PRESSMAN, Roger S.. Engenharia de software. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2006.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9º ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.

TRIPOLI, Crislaine da Silva. Micros-serviços: características, benefícios e desvantagens em relação à arquitetura monolítica que impactam na decisão do uso desta arquitetura. 2017. TCC (Graduação) - Curso de Sistemas de Informação, Univas, Vale do Sapucaí - MG, 2017.

ZHAMAK DEHGhani. martimFowler.com. How to break a Monolith into Microservices. [S.l.]. martimFowler.com, 2018. Disponível em: <https://martinfowler.com/articles/break-monolith-into-microservices.html>. Acesso em: 11 mai. 2022.